

Resultado geral de uma pesquisa sobre a mentira

Overall results of a survey on lying.

Luiz Alves ¹

Resumo:

Mentir é algo que a maioria das pessoas, senão todas, fazem todos os dias. Desde as mentiras mais inofensivas, contadas para evitar confrontos, até as mentiras maliciosas, que visam enganar, manipular ou obter vantagens pessoais, mentir é quase uma norma de interação social na sociedade ocidental.

Este trabalho tem como objetivo único analisar a resposta de 15 questões relacionadas ao tema da mentira, sem nenhum julgamento ou opinião sobre qualquer aspecto individual das respostas recebidas. Os dados foram coletados através de um questionário online disponibilizado para cerca de 400 pessoas, das quais foram obtidas 241 respostas, traduzindo-se em uma amostra bastante razoável para análise e elaboração do presente relatório.

Trata-se, portanto, de um estudo investigativo sobre o que pensam as pessoas de diferentes faixas etárias, gênero, escolaridade e atividades profissionais, sobre a mentira, em diferentes contextos. O foco não é julgar o que é certo ou errado, justo ou injusto, apenas coletar as respostas e as consolidar em gráficos, além de cruzar as informações, visando validar a consistência entre elas.

Abstract:

Lying is something that most people, if not all, do every day. From the most harmless lies, told to avoid confrontation, to malicious lies aimed at deceiving, manipulating, or gaining personal advantages, lying is almost a norm of social interaction in Western society.

This work aims solely to analyze the responses to 15 questions related to the topic of lying, without any judgment or opinion on any individual aspect of the responses received. The data were collected through an online questionnaire made available to approximately 400 people, from which 241 responses were obtained, translating into a fairly reasonable sample for analysis and preparation of this report.

It is, therefore, an investigative study on what people of different age groups, genders, educational levels, and professional activities think about lying in different contexts. The focus is not on judging what is right or wrong, or fair or unfair, just collecting the responses and consolidating it into graphs, in addition to cross-referencing the answers, aiming to validate the consistency between them.

Introdução

Mentir é algo que a maioria das pessoas, senão todas, fazem todos os dias. Desde as mentiras mais inofensivas, contadas para evitar confrontos, até as mentiras maliciosas, que visam enganar, manipular ou obter vantagens pessoais, mentir é quase uma norma de interação social na sociedade ocidental. Para a maioria das pessoas, mentir não é

¹ Luiz Alves é psicanalista. Graduado em Ciências com habilitação em Física. Pós-graduado em Psicopedagogia, além de possuir outras 2 pós-graduações. *E-mail:* la.saudemental@gmail.com

considerado um problema muito sério. Se contar uma mentira traz o que consideramos ser um resultado mais favorável do que dizer a verdade, ao mesmo tempo em que causa pouco ou nenhum dano a outra pessoa, a conclusão é que, na maioria das vezes, mentir é a melhor alternativa.

A American Psychological Association – APA, define que mentir é: *“uma declaração falsa ou uma apresentação falsa, sabidamente falsa, feita com a intenção de enganar. Apesar da proibição moral e legal contra mentiras, elas são um sinal cognitivo de que o mentiroso entende o suficiente do que os outros estão pensando para ser motivado a mentir para eles”*.ⁱ Já a Enciclopédia Britannica define como: *“qualquer ato comunicativo que visa fazer com que os destinatários da comunicação adotem, ou persistam, em uma crença falsa... []... No entanto, devido à sua generalidade, esta definição suscita questionamentos sobre seus termos-chave. Não existe uma definição universalmente aceita para mentira.”*ⁱⁱ Portanto, fica claro que o tema é complexo e que não existe um consenso, ou seja, existem inúmeras formas de definir e interpretar a mentira.

No entanto, a mentira pode alcançar níveis patológicos e trazer problemas comportamentais que podem impactar enormemente a vida das pessoas. Embora a mentira compulsiva não seja categorizada como um transtorno isolado no DSM-V, é considerada um sintoma de outros transtornos de saúde mental, como transtorno de personalidade narcisista, antissocial e borderline, dentre outras. O diagnóstico não é trivial e depende de uma investigação detalhada do histórico e do comportamento do indivíduo. (ALVES, 2025)ⁱⁱⁱ

Este trabalho tem o objetivo de entender como as pessoas interpretam a mentira, e como se comportam em situações hipotéticas em que teriam a alternativa de mentir ou não, sempre consideradas as consequências. Foram convidadas – pessoas de diferentes idades, gênero e grupos sociais – a responder um questionário de 15 perguntas com múltipla escolha.

O presente relatório avalia as respostas, sem expor nenhum dado pessoal dos participantes, e sem juízo de valor, apenas analisando os resultados do ponto de vista do comportamento grupal, sendo que em casos que fazem sentido, são cruzados os dados de mais de uma questão, visando unicamente traduzir com mais detalhes a maneira como as pessoas interpretam a possibilidade de mentir, em determinadas circunstâncias.

Agradecimentos sinceros a todos os que se dispuseram a contribuir, respondendo o questionário em tempo e forma, pois nem todos estão dispostos a compartilhar opiniões sobre um assunto tão espinhoso e controverso.

Moral, ética, religião e lei são a mesma coisa?

É impossível falar sobre a mentira desconsiderando a ética e a moral. *“A mente humana é projetada para “praticar” a moralidade, assim como é configurada para a linguagem,*

sexualidade, música e muitas outras coisas descritas em livros populares que relatam as últimas descobertas científicas". (HAIDT, 2020, p. XVII) ^{iv} De fato a mente humana é moralista, extremamente crítica e propensa ao julgamento.

De partida não existe um consenso sobre a origem da moral. Existem aqueles que defendem a tese de que é inata, ou seja, da natureza, que vem configurado em nossas mentes ao nascer, e existem aqueles que acreditam que a moral vem da criação, portanto aprendemos a partir de experiências. No entanto, talvez a alternativa que melhor responda de onde vem a moral, seja uma combinação entre o inatismo e a aprendizagem social. De qualquer forma, desde que nascemos temos que trilhar o caminho da moralidade.

De forma muito simplista, a ética pode ser definida como um sistema de princípios morais que influenciam a forma como as pessoas vivem suas vidas e tomam decisões. A ética baseia-se em padrões bem fundamentados do certo e do errado que prescrevem o que os seres humanos devem fazer, geralmente em termos de direitos, obrigações, benefícios para a sociedade, justiça ou virtudes específicas.

As questões com as quais a ética e outros ramos da filosofia abordam são diferentes das questões científicas que podem ser respondidas através de testes e provas. *“Elas resistem a respostas fáceis, não por dificuldades em obter os fatos relevantes, mas por dificuldades em compreendê-los e como elas se relacionam com essas questões. Refletimos sobre os assuntos em questão e descobrimos que nossas ideias comuns contêm confusões e obscuridades e têm implicações surpreendentes. Descobrimos, como resultado, que nossas crenças comuns sobre esses assuntos são frágeis e têm consequências complicadas que não percebemos e relutamos em endossar.”* (DEIGH, 2010, p.1-2) ^v

Por se tratar de conceitos complexos e interligados, é natural que muitas pessoas tenham interpretações distorcidas sobre ética e moral. Muitas pessoas tendem a equiparar ética aos seus sentimentos. Mas ser ético claramente não é uma questão de seguir os próprios sentimentos. Uma pessoa que segue seus sentimentos pode se esquivar de fazer o que é certo. Aliás, os sentimentos frequentemente divergem do que é ético.

Um ponto de convergência equivocada é associar a ética com a religião. É claro que a maioria das religiões defendem altos padrões éticos, mas se a ética se restringisse à religião, ela se aplicaria somente às pessoas religiosas. A religião pode estabelecer elevados padrões éticos e fornecer motivações profundas para o comportamento ético, mas, a ética, não pode ser exclusividade de nenhuma religião.

Outra confusão que muitos fazem é confundir a ética com a lei. Assim como a religião, a lei, muitas vezes, incorpora padrões éticos. Mas as leis, assim como os sentimentos, podem divergir do que é ético. Basta um simples exame sobre as leis relacionadas ao apartheid da

África do Sul, que podem ser encontrados maus exemplos de leis que se desviam do que é ético.

Em resumo, e de forma muito genérica, a moral se refere aos costumes e valores de uma sociedade, a ética é a reflexão racional sobre essa moral para entender por que algo é considerado certo ou errado.

Portanto, ao examinar as questões do comportamento humano, até mesmo em situações do cotidiano, esbarramos em questões morais e éticas. O primeiro equívoco que se comete é pensar que cada um tem uma régua para medir a ética, ou seja, trata-se de uma questão de opinião pessoal, baseada em um sistema de valor individual. Isso leva ao segundo grande equívoco quando analisamos estas questões, porque “todos” acreditam que sabem exatamente o que é certo e o que é errado. E um terceiro grande desafio é quando se misturam temas ético/morais com religião. Por fim é a confusão que se faz ao entender que a ética se resume à aplicação da lei.

Objetivo da pesquisa

Este trabalho tem como objetivo único analisar a resposta de 15 questões relacionadas ao tema da mentira, através de cruzamentos das respostas, sem nenhum julgamento ou opinião sobre qualquer aspecto individual das respostas recebidas. Os dados foram coletados através de um questionário online disponibilizado para cerca de 400 pessoas, das quais foram obtidas 241 respostas, traduzindo-se em uma amostra bastante razoável para análise e elaboração do presente relatório.

Todas as análises foram efetuadas dinamicamente coletiva, ou seja, buscando sempre refletir um conjunto específico de respostas. Trata-se, portanto, de um estudo investigativo sobre o que pensam as pessoas de diferentes faixas etárias, gênero, escolaridade e atividades profissionais, sobre a mentira, em diferentes contextos.

Um dos aspectos interessantes do estudo está relacionado a algumas questões, em que foram descritas situações hipotéticas, onde se pede uma decisão sobre questões relacionadas a questões ético/morais. Essas questões não têm outro objetivo que não seja o de medir que ação os respondentes tomariam sob determinados dilemas, como o de acobertar um amigo que acaba de cometer um crime, para evitar a sua prisão em flagrante, ou de aceitar ou recusar um convite para um evento que não deseja atender.

Em nenhuma situação o foco é julgar o que é certo ou errado, ou justo ou injusto, apenas coletar a resposta e consolidar em gráficos, além de cruzar as respostas de algumas questões, visando validar a consistência entre as respostas.

Analise das respostas

1 – Distribuição por sexo

2 – Distribuição por idade

Na mostra se vê boa distribuição de faixas etárias, com concentração em 50+, com cerca de 47%, ainda assim, o questionário teve boa distribuição de respostas nas demais faixas etárias. Na verdade, trata-se de um tema complexo e que nem sempre tem bom engajamento de respostas. Talvez seja mais fácil para pessoas mais maduras abordarem.

3 - Você considera que mente?

Extrato dos que reportam que mentem

A análise a seguir se foca no conjunto de respostas de **pessoas que admitem que ocasionalmente mentem**. Foram 157 respostas no total, ou seja, 65% das respostas que escolheram a opção: considere que mente.

Dos que responderam que admitem mentir circunstancialmente, a proporção por gênero se mantém em linha com o total geral de respostas, visto que **61% são mulheres e 39% são homens**. Ressaltando que o total geral de respostas por gênero é de 64% mulheres e 36% homens.

Quando se cruzam os dados dos grupos para os quais mentem mais: Cônjuge/Parceiro, Familiares, Amigos, Colegas de Trabalho, Todos e Nenhum. O grupo predominante escolhido foi "Todos" com 27%, ou seja, **de cada 4 pessoas que admitem mentir ocasionalmente, uma mente para todos os grupos**. Em seguida aparecem os grupos "Familiares" com 22%, "Colegas de trabalho" com 20% e "Amigos" com 12%. O grupo com menor índice é o grupo "Cônjuge/Parceiro". Ainda assim 3% escolheram a opção "Nenhum" desses grupos, embora tenham respondido que admitem mentir. Mas essa distorção, não pode ser considerada material no conjunto de dados.

Gráfico ajustado cruzando os dados dos que admitem mentir ocasionalmente (questão 3)

Em relação a aqueles que admitem **mentir para o Cônjuge/Parceiro**, 68% são mulheres e 22% são homens. Deste extrato **78% consideram tolerável a mentira**. Os demais grupos mantiveram em linha a proporção por gênero.

Daqueles que responderam que não admitem mentir, a proporção por gênero apresenta ligeira variação em relação ao total geral de respostas por gênero, visto que **69% são mulheres e 31% são homens**. Lembrando que o total geral de respostas por gênero é de 64% mulheres e 36% homens.

Gráfico ajustado cruzando os dados dos que admitem mentir ocasionalmente (questão 3)

Deste extrato 73% consideram a mentira tolerável, que somados a outros 6% que acham que mentir é permitido, **consolida em 79% a opinião do grupo que, de certa forma, entende que podem mentir**, o que parece estar bastante em linha, pois trata-se do grupo

que admite que mente ocasionalmente. Ainda assim, 10% considera a mentira um pecado e 5% entendem que é proibido mentir.

Como era esperado, **os 73% que consideram a mentira tolerável, para esse extrato, é bastante superior aos 56,4%** que consideram a mentira tolerável no resultado geral da pesquisa.

Extrato dos que reportam que não mentem

Agora o foco é no conjunto de respostas de **pessoas que admitem que nem ocasionalmente mentem**. Foram 85 respostas no total, ou seja, 35,5% do total geral de respostas. Deste conjunto de respostas **69% são mulheres**, percentuais ligeiramente maiores dos cerca de 64% do resultado geral da pesquisa.

Dentro deste extrato, 43% consideram a mentira inadmissível, sendo que apenas uma em cada quatro pessoas considera tolerável a mentira, e 3% consideram permitido mentir. O aspecto religioso também parece ter influenciado a resposta deste grupo, pois 18% consideram a mentira um pecado e 11% algo proibido. **Dos 43% que considera a mentira inadmissível, 70% são mulheres.**

Em relação a pergunta: para qual grupo mente mais, como era esperado nenhum deveria ser a resposta, no entanto 16% ainda que tenham respondido que não mentem, escolheram os diversos grupos, sendo os dois mais relevantes: colegas de trabalho e todos, com 6 e 5%, respectivamente. Talvez esse comportamento possa ser explicado com o fato de que apesar de que a pessoa, deste extrato, não admitir explicitamente que possa mentir, algo inconsciente leva a escolher alguma das alternativas.

Gráfico ajustado cruzando os dados dos que reportam que não mentem (questão 3)

Do total de respostas deste grupo, **84% responderam que não mentem para nenhum dos grupos:** Cônjuge/Parceiro, Familiares, Amigos, Colegas de Trabalho, Todos e Nenhum, como se vê no gráfico acima. Ainda assim, 16% das respostas que vieram do grupo que não admite mentir, escolheram alguma opção, sendo a predominante para colegas de trabalho. Parece haver uma certa incerteza sobre que estas pessoas pensam a respeito da mentira, ou que pode ser interpretado como um certo grau de relativização relacionado ao que significa o ato de mentir. Certamente estas respostas explicam as respostas consolidadas no gráfico acima, onde **21% das pessoas que não reportam que a mentira é algo tolerável e 3% permitido.**

4 - Em sua concepção, mentir é:

Mais da metade dos respondentes consideram que mentir é tolerável, sendo que 20% consideram inadmissível, e talvez, devido a questões religiosas, 12% consideram pecado e 7% proibido.

5 - Considerando que você assume que mente, para qual grupo mente mais?

O grupo preponderante de respostas é o grupo Nenhum, com 31%, bastante em linha com a resposta da questão 3, onde 35% afirmam não mentir. Em seguida vem os colegas de trabalho com 21% e muito próximo com 20% aparece o grupo "todos", e com 15% o grupo familiares.

As próximas duas questões têm relação com pequenas mentiras, que podem ser interpretadas como inofensivas.

6 - Uma pequena mentira (mentira branca) é aquela que se apresenta como inofensiva, que é frequentemente contada para evitar ferir os sentimentos ou expectativas de alguém. Em sua opinião:

- (a) Uma pequena mentira que faz alguém se sentir bem é sempre uma coisa boa.
- (b) Uma pequena mentira mesmo que faça alguém se sentir bem é inadmissível.
- (c) Uma pequena mentira que faz alguém se sentir bem é sempre algo positivo.
- (d) Uma pequena mentira que faz alguém se sentir bem é sempre algo negativo

A opção mais escolhida foi a de que mesmo que uma mentira faça alguém se sentir bem é sempre negativo, o que contrasta com os 35% que dizem não mentir. Talvez os 14% que reportaram ser a mentira, mesmo as pequenas mentiras, inadmissível, possa estar relacionado aos 12% que classificam a mentira como pecado. Os que escolheram a opção: Uma pequena mentira que faz alguém se sentir bem é sempre uma coisa boa que alcançou 22%. **Em resumo, para 48% as pequenas mentiras é algo negativo e para 52% como algo positivo.**

	Índice Geral	Índice correspondente ao extrato de quem admite mentir ou não	
		Sim	Não
Uma pequena mentira que faz alguém se sentir bem é sempre uma coisa boa	22%	83%	17%
Uma pequena mentira mesmo que faça alguém se sentir bem é inadmissível	14%	29%	71%
Uma pequena mentira que faz alguém se sentir bem é sempre algo positivo	29%	92%	8%
Uma pequena mentira que faz alguém se sentir bem é sempre algo negativo	34%	45%	55%

O cruzamento das respostas dessa questão, com as respostas dos que admitem que eventualmente podem mentir, mostra consistência. Das 22% que responderam que a mentira que faz alguém se sentir bem é uma coisa boa, 83% das respostas vieram do grupo que admite mentir ocasionalmente. Da mesma **forma 92% desse grupo reportou que uma pequena mentira que faz alguém sentir-se bem é algo positivo**. Em contrapartida 71% dos que não admitem mentir nem ocasionalmente, reportaram que uma pequena mentira mesmo que faça alguém se sentir bem é inadmissível.

7 - Você enfrenta uma situação onde mentir ajudaria uma pessoa a não ter a autoestima afetada. Neste caso, você:

- (a) Eu não me importaria de mentir em favor de um amigo, mesmo que isso me machucasse.
- (b) Eu seria capaz de mentir para ajudar alguém, mesmo que isso me afetasse negativamente.
- (c) Eu seria capaz de mentir para ajudar alguém, se isso não me afetasse negativamente
- (d) Eu não mentiria para ajudar alguém em nenhuma circunstância.

Esta pergunta tem relação com potenciais danos em caso de alguém mentir para proteger um amigo. O conjunto de respostas mostra, primeiramente, que o grupo que diz não mentir se mantém com a mesma proposta nesta situação hipotética, uma vez que **32% reporta não mentir em hipótese alguma** (alternativa d). Por outro lado, **nota-se a mesma consistência de respostas para os 65% que admitem mentir ocasionalmente** (questão 3), confirmado pelos 68% das três alternativas combinadas (a, b, e c).

A conclusão é que parece haver uma certa tolerância a aceitar a mentira quando se trata de mentiras menores ou inofensivas, desde que não tragam consequências para quem as pratica. Ainda assim 17% das respostas reportam que mentiriam para ajudar um amigo, mesmo que os afetasse negativamente.

	Índice Geral	Índice correspondente ao extrato de quem admite mentir ou não	
		Sim	Não
Mentira em favor de um amigo, mesmo que isso me machucasse	12%	89%	11%
Não mentiria para ajudar alguém em nenhuma circunstância	32%	26%	74%
Mentiria para ajudar alguém, se isso não me afetasse negativamente.	17%	90%	10%
Mentiria para ajudar alguém, mesmo que isso me afetasse negativamente.	39%	78%	22%

Quando as respostas são cruzadas com os que admitem mentir ou não, se observa consistência. Por exemplo, **89% dos que admitem que podem mentir eventualmente, reportam que não se importariam em mentir para ajudar um amigo**, mesmo que a mentira traga consequências. Outro ponto que ressalta nas respostas é que 90% dos que admitem mentir ocasionalmente entendem que uma pequena mentira para ajudar alguém é admitida, desde que não afete negativamente. No grupo dos que não admitem que mentem (questão 3), **74% reportam que não mentiriam para ajudar alguém em nenhuma circunstância**.

8- Considerando que você presencia uma situação de injustiça (na sua ótica), que envolveria contar uma mentira para ajudar alguém, mas que tem o risco de que você seja descoberto, o que você faria?

- (a) Se tiver risco de ser descoberto, prefiro não mentir.
- (b) Quanto maior o risco de descoberta, menor a probabilidade de eu mentir.
- (c) Eu não mentiria mesmo com risco muito baixo de ser descoberto.
- (d) Eu mentiria independentemente do risco

Este conjunto de respostas mostra um detalhe muito importante relacionado à convicção em não mentir mesmo que for para ajudar alguém em uma situação hipotética de injustiça. Primeiramente, **a convicção dos cerca de 35% (questão 3) em não mentir é fortalecida, mesmo quando a situação envolve uma injustiça, pois 43% não mentiria**, mesmo com o risco muito baixo da mentira ser descoberta.

As respostas desta questão deixam claro que a motivação em mentir está mais relacionada ao risco da mentira ser descoberta, visto que **47% das respostas reportam que se houver risco de ser descoberto, e quanto maior esse risco, menos propensas estão as pessoas a mentir**. Somente 10% reportaram que mentiriam independentemente do risco.

	Índice Geral	Índice correspondente ao extrato de quem admite mentir ou não	
		Sim	Não
Eu mentiria independentemente do risco	10%	70%	30%
Eu não mentiria mesmo com risco muito baixo de ser descoberto	43%	39%	61%
Quanto maior o risco de descoberta, menor a probabilidade de eu mentir	20%	92%	8%
Se tiver risco de ser descoberto, prefiro não mentir	27%	88%	12%

Quando as respostas são cruzadas com os que admitem mentir ou não, com esta questão, também se observa consistência das respostas. **70% dos que admitem mentir ocasionalmente reportam que mentiriam para ajudar alguém**, ao presenciar uma situação de injustiça, independentemente do risco de serem descobertos. Já os 30% que mentiriam, estão em linha com os 35% dos que responderam que não mentem, na questão 3.

Um destaque importante ao analisar esta questão é o aspecto ético/moral, pois se mentir, mesmo que seja para ajudar alguém, em uma situação de injustiça, se houver risco que a

mentira seja descoberta, parece desmotivar as pessoas a ajudar, contando uma mentira. No extrato dos que admitem mentir ocasionalmente, 92% não mentiriam se o risco de ser descoberto aumentar, e 88% reportam que se houver risco preferem não mentir. **No cômputo geral, se houver algum risco da mentira ser descoberta, cerca de 90% não mentiriam.**

As próximas 3 questões descrevem situações hipotéticas, onde se pede uma decisão sobre questões relacionadas a comportamento ético/morais.

9 - Assumindo o seguinte problema hipotético, escolha a opção que faz mais sentido para você. Um amigo embriagado atropela e mata um pedestre e bate à sua porta pedindo abrigo para evitar um flagrante, pois se considera inocente, e a polícia está em seu encalço. Você daria abrigo?

Esta questão apresenta uma situação hipotética, de um crime e uma situação ético moral, onde um amigo, depois de cometer um crime o procura com o intuito de receber abrigo de uma perseguição policial.

As alternativas propostas seriam:

- (a) Sim, daria abrigo
- (b) Sim, daria abrigo com a condição de que se entregaria no dia seguinte
- (c) Não daria abrigo
- (d) Não daria abrigo e o denunciaria

Este conjunto de respostas mostra dois aspectos muito interessantes. Em primeiro lugar a coerência da convicção em não mentir, acorbertando um crime, dado que **45% não dariam abrigo a uma pessoa, mesmo sendo um amigo, que cometeu um crime**, ainda assim 17% o denunciaria. Outro ponto que ressalta nas respostas é que parece existir uma **visão ética utilitarista aos 52% que dariam o abrigo para o amigo, somente para fugir da situação de flagrante**, pois o fariam com a condição que no dia seguinte se apresentasse para as autoridades. Há que se ressaltar, no entanto, que acima da questão ética existe a lei, pois o caso, embora hipotético, aborda a situação de um crime, ainda assim 55% das respostas reportam que abrigariam o amigo infrator.

Claramente nesta situação está envolvida a questão ética e moral, mas que não devem se localizar acima da lei, adicionalmente, pesa o fato de envolver um amigo, ou seja, existe também um fator emocional, que exerce um peso extra na decisão de proteger a pessoa.

	Índice Geral	Índice correspondente ao extrato de quem admite mentir ou não	
		Sim	Não
Sim, daria abrigo	3%	71%	29%
Sim, daria abrigo com a condição de que se entregaria no dia seguinte	52%	67%	33%
Não daria abrigo	28%	63%	37%
Não daria abrigo e o denunciaria	17%	62%	38%

Esta questão modifica parcialmente a posição dos que admitem mentir ocasionalmente, já que a maioria, cerca de **62% dos que não dariam abrigo** ao amigo que cometeu um crime **estão no grupo que admite mentir**, bem como os que dariam abrigo, corresponde a 67% das respostas daqueles que admitem mentir ocasionalmente. Pontos fortes de inflexão estão na constatação que somente 29% dos que dariam abrigo ao infrator pertencem ao grupo dos que responderam que não admitem mentir.

10 - Você fará uma prova muito difícil e não se preparou. O seu professor, sem perceber, deixa cair o gabarito da prova no caminho da sala. Você vem logo atrás e percebe que o professor perdeu algo, e ao pegar percebe que é o gabarito da prova. O que você faria?

- (a) Entregaria o gabarito para o professor
- (b) Não entregaria, mas também, não o usaria
- (c) Usaria o gabarito e o destruiria
- (d) Usaria o gabarito e compartilharia com outros colegas

Esta questão se relaciona com a questão ética e moral, não incorrendo na situação do cometimento de uma falta grave, como um crime. A grande maioria, cerca de 86% não usariam o gabarito, sendo que **83% reportaram que devolveriam ao professor o gabarito perdido**, mesmo tendo consciência de que enfrentarão uma prova difícil para a qual não estão preparados. **Os restantes 14% usariam o gabarito como vantagem para enfrentar a situação para a qual não se preparou, destes a metade, além de usar, compartilhariam com outros colegas.**

	Índice Geral	Índice correspondente ao extrato de quem admite mentir ou não	
		Sim	Não
Entregaria o gabarito para o professor	83%	62%	38%
Não entregaria, mas também, não o usaria	3%	50%	50%
Usaria o gabarito e o destruiria	7%	88%	13%
Usaria o gabarito e compartilharia com outros colegas	7%	88%	13%

Do grupo de respostas que usariam o gabarito, 47% são homens e 53% mulheres, e 88% reportaram que admitem mentir. **Deste grupo de respostas, 75% consideram que mentir é tolerável** e 70% reportam que uma pequena mentira que faz alguém se sentir bem é sempre uma coisa boa.

11- Um amigo lhe convida para um churrasco no final de semana. Apesar de que você não tem nenhum compromisso, a sua disposição para comparecer é muito baixa, pois você tem restrições com algumas pessoas que sabe que estarão lá. Como responderia ao convite do seu amigo?

- (a) Diria diretamente que não vai ao evento
- (b) Inventaria uma desculpa não verdadeira, mas crível
- (c) Iria, mesmo que contrariado
- (d) Não iria, e inventaria uma desculpa depois

Esta é uma das questões cotidianas que costumam surgir na vida social das pessoas, onde parece haver certa tolerância para não dizer a verdade, evitando, assim, situações de desgaste para justificar determinadas decisões.

O conjunto de respostas mostra uma certa indisposição de mais da metade da amostra em não enfrentar a situação de dizer não para um convite que não deseja atender. **49% responderam que diriam diretamente que não vão ao evento**, no entanto 51% não se manifestariam diretamente que não desejam comparecer ao evento, e ainda assim **7% iriam mesmo que contrariados**.

Para pouco mais da metade dos respondentes, evitar ter que explicar uma decisão que os proteja de algum infortúnio, parece ser uma situação difícil, portanto usar de mecanismos “não verdadeiros” seria o caminho menos doloroso.

	Índice Geral	Índice correspondente ao extrato de quem admite mentir ou não	
		Sim	Não
Diria diretamente que não vai ao evento	49%	46%	53%
Inventaria uma desculpa não verdadeira, mas crível	30%	92%	8%
Iria, mesmo que contrariado	7%	72%	28%
Não iria, e inventaria uma desculpa depois	14%	68%	32%

Cerca de metade dos que responderam que seriam francos em dizer que não iriam ao evento, e a proporção se mantém parecida quando se cruza com a resposta da pergunta 3, sobre admitir que mentem ou não.

Ao cruzar esses dados, mais uma vez se ressalta a tendência de criar um mecanismo indireto para justificar que não deseja ir ao evento. Do grupo que escolheu inventar uma desculpa não verdadeira, mas crível para justificar a ausência, 92% reportaram que admitem que mentem, já 68% do mesmo grupo não iria e inventaria uma desculpa posteriormente. No entanto, o que chama a atenção é que dos que responderam que iriam mesmo que contrariados, 72% admitem mentir, neste caso sugere que estariam mentindo para si mesmos.

As últimas 4 questões estão relacionadas a mentir em sessões de psicoterapia.

12 - Você faz, ou já fez Psicoterapia?

13 - Você mentiu conscientemente para o seu Psicoterapeuta?

Para uma análise mais apurada, o gráfico abaixo expurga os dados N/A, ou seja considera apenas as respostas sim e não.

Pode-se então concluir que 85% das respostas dos que fazem terapia não admitem mentir em sessões de psicoterapia.

14 - Nos últimos 6 meses, quantas vezes? (Somente para aqueles que indicaram que fazem Psicoterapia)

Apesar de ser um percentual relativamente baixo, não deixa de ser material, que 15% das respostas de quem faz psicoterapia, considera que mente para o seu terapeuta. Quando analisada a incidência, cerca de 50% admite ter mentido de 2 a 5 vezes nos últimos meses. Cerca de 21% reportam que mentiram mais de 10 vezes.

15 - Continua mentindo? (Somente para aqueles que indicaram que fazem Psicoterapia)

Depois de expurgado o percentual dos que não fazem terapia, portanto não se aplica nessa análise, as respostas para pergunta: se continuam mentindo, 22% reportam que sim e 78% reportam que não.

Conclusão

Não resta dúvidas que este material é riquíssimo, pois, mais além das análises feitas neste relatório, é possível aprofundá-las. **Um ponto ressaltado pela pesquisa é que 65% dos participantes da pesquisa admitem que mentem.**

Uma análise foi proposta cruzando dados dos que mentem e dos que não mentem traz alguns pontos muito relevantes. Ao analisar que 56% dos participantes reportam que a mentira é algo tolerável, ou que mais de 50% considera que mentiras menores podem ser encaradas como algo admissível ou bom, pode-se concluir que a mentira está muito presente em nosso cotidiano.

No extrato dos que admitem que mentem, 27% admitem mentir para todos os grupos relacionados, ou seja **de cada 4 pessoas que admitem mentir ocasionalmente, uma mente para todos os grupos.** Dentro deste extrato, 78% consideram tolerável a mentira, patamar bastante superior à média geral de 56%. Em relação a aqueles que admitem mentir para o Cônjuge/Parceiro, 68% são mulheres e 22% são homens.

Ainda assim, analisar as questões relacionadas aos 35% dos que reportam não mentir, cruzando os dados com outras respostas traz algumas informações muito interessantes para o estudo. Como por exemplo, que deste extrato 69% são mulheres, percentuais ligeiramente acima dos cerca de 64% do resultado geral da pesquisa, ou que dos 43% deste extrato, consideram a mentira inadmissível – percentual relativamente maior do que os 37% do resultado geral da pesquisa – 70% deste grupo são mulheres. O aspecto religioso também parece ter influenciado a resposta deste grupo, pois 18% consideram a mentira um pecado e 11% algo proibido.

As questões 9, 10 e 11, expõem 3 casos hipotéticos, onde se pode concernir sobre o modelo mental associado a princípios e valores, embora ainda de forma superficial, pois questões desta natureza necessitam de maior profundidade de detalhes e análises.

Na questão 9 parece existir uma certa visão ética utilitarista para os 52% que dariam o abrigo para o amigo que acaba de cometer um crime, somente para livrá-lo da situação de flagrante, pois o fariam com a condição que no dia seguinte se apresentasse para as autoridades. Claramente nesta situação está envolvida a questão ética e moral, mas que não devem se localizar acima da lei, adicionalmente, pesa o fato de envolver um amigo, ou seja, existe também um fator emocional.

Na questão 10, o ponto central reside em uma escolha que poderia resultar em uma vantagem não meritória, em usar um gabarito de um exame perdido por um professor. Pode ser interpretada como uma questão menor, não resultando, necessariamente, em uma falta grave, como um crime. Apesar de que 83% reportaram que devolveriam ao professor o gabarito perdido, 14% reportam que usariam o gabarito como vantagem para enfrentar a situação para a qual não se preparou, destes a metade, além de usar, compartilhariam com outros colegas.

O terceiro problema aborda questões cotidianas que costumam surgir na vida social das pessoas, onde parece haver certa tolerância para não dizer a verdade, evitando, assim, situações de desgaste para justificar determinadas decisões. O conjunto de respostas mostra uma certa indisposição de mais da metade da amostra em não encarar de frente a situação de dizer não para um convite que não deseja atender, inventando uma mentira para amortizar o impacto da decisão.

Finalizando as últimas perguntas abordam o tema mentir em terapia e são analisados em detalhes a seguir.

Mentir em terapia

Os psicoterapeutas sempre reforçam que o ambiente terapêutico é seguro, que em associação com o compromisso do profissional com o sigilo, se torna o espaço ideal para compartilhar qualquer aspecto da vida do paciente, sem julgamentos. No entanto, alguns pacientes admitem que já mentiram, omitiram ou distorceram fatos narrados para o seu terapeuta. Parece que mesmo conscientes de que o ambiente é confidencial, ainda nos preocupamos de proteger nosso senso de identidade

Talvez seja inevitável mentir em sessões de terapia. Por diversas razões alguns pacientes escondem a verdade, ou mentem deliberadamente sobre fatos, talvez por receio de serem julgados, ou talvez por não estarem interessados em fazer mudanças.

O fato é que a psicanálise tem como base abordar assuntos delicados como passagens da infância, conflitos com familiares, relatar que foi vítima de violência, uso de drogas, dúvidas que tenha sobre sua sexualidade, dentre outras. Falar sobre essas coisas pode ser muito angustiante e gerar muita vergonha, constrangimento ou tristeza. A negação pode ser outro motivador para aqueles que não são muito francos em suas sessões de terapia.

Em algumas situações, as pessoas não têm a intenção de mentir, mas minimizam seus problemas porque ainda não conseguem aceitá-los. Muitas vezes, as pessoas precisam de ajuda para lidar com seus problemas antes de conseguirem ser honestas consigo mesmas.

O presente relatório mostra que cerca de 15%, das respostas - expurgadas as respostas dos que não fazem terapia - admitem que já mentiram para o terapeuta, e parte deste grupo continua mentindo.

Referências

ⁱ <https://dictionary.apa.org/lie> (acessado em 12/10/2025)

ⁱⁱ <https://www.britannica.com/topic/lying> (acessado em 12/10/2025)

ⁱⁱⁱ ALVES, L. A mentira, ontem, hoje e sempre. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17388438>

^{iv} HAIDT, JONATHAN. A mente moralista, por que pessoas boas são segregadas por politica e religião. Alta Books. Rio de Janeiro, 2020

^v DEIGH, JOHN. An Introduction to Ethics. University of Texas at Austin. New York, 2010.